

De rol van lezen en creatief schrijven in de vrije tijd

Hoe houden Nederlanders zich in hun vrije tijd bezig met cultuur en sport? Een van de belangrijkste bronnen voor het beantwoorden van deze vraag is het tweejaarlijkse onderzoek de Vrijetijdsomnibus, waarvan onlangs een nieuwe editie verscheen. Wat leren de resultaten van dit onderzoek over lezen, bibliotheken en de verhouding tot andere vormen van vrijetijdsbesteding?

TEKST: BRITT SWARTJES, ONDERZOEKER BIJ DE BOEKMANSTICHTING EN BJORN SCHRIJEN, ADVISEUR ONDERZOEK EN KENNISDELING BIJ DE KB, DE NATIONALE BIBLIOTHEEK. • FOTO: SHUTTERSTOCK

De Vrijetijdsomnibus (VTO) wordt sinds 2012 uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Mulier Instituut en de Boekmanstichting, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor de meest recente editie van het onderzoek zijn tussen november 2022 en februari 2023 circa 3.000 inwoners vanaf zes jaar (of hun ouders) middels een digitale enquête of persoonlijk interview ondervraagd.

Twee van de vijf Nederlanders lezen wekelijks

Lezen is voor veel mensen een geliefde vorm van vrijetijdsbesteding. Al vanaf de eerste meting van de Vrijetijdsomnibus in 2012 blijkt dat rond de 80% van de Nederlanders minstens eens per jaar een boek leest, en rond de 40% minstens eens per week een boek ter hand neemt. De meest actieve lezers zijn kinderen tot

17 jaar: 56% van hen leest wekelijks. Ook volwassenen boven de 60 jaar, vrouwen en mensen met een hoger opleidingsniveau of hoger inkomen lezen relatief veel.

Het aandeel mensen dat wel eens een boek leest, is redelijk vergelijkbaar met het aandeel mensen dat wel eens muziek luistert (88%) of films, series of documentaires kijkt (89%). De verschillen zijn evenwel groter wanneer we kijken naar wekelijkse beoefening. 38% van de Nederlanders leest wekelijks in een gedrukt boek, e-boek of luisterboek. Muziek luisteren via de radio doet 74% van de Nederlanders minstens eens per week, muziek luisteren via streamingdiensten 56%. Films of series op televisie worden wekelijks bekeken door 65% van de Nederlanders, en films of series op streamingdiensten door 55%. Games worden door 36% van de Nederlanders minstens eens per week gespeeld.

Van papier naar digitaal

Hoewel het aandeel mensen dat leest stabiel blijft, is de manier waarop men leest wel veranderd door de introductie van digitale leesvormen. Fysieke boeken blijven weliswaar het meest gelezen, maar het aandeel lezers hiervan daalde van 79% in 2012 naar 73% in 2022. Daar tegenover staat een toename van het aandeel e-book-lezers. Waar in 2012 nog 17% van de Nederlanders jaarlijks een e-boek las, is dat in 2022 toegenomen tot wel 28%. Luisterboeken werden in 2022 beluisterd door 15% van de Nederlanders, waarbij 4% wekelijks naar een luisterboek luisterde. Het beluisteren van luisterboeken is voor het eerst meegenomen in de meest recente editie van de Vrijtijdsomnibus. Hierdoor is het nog niet mogelijk de ontwikkeling hiervan in beeld te brengen. Dit kan wel aan de hand van het consumentenonderzoek naar lezen, lenen en kopen van boeken dat jaarlijks door GfK wordt uitgevoerd. Dit laat sinds 2021 een lichte toename in het gebruik van luisterboeken zien.¹

Verbreding redenen bibliotheekbezoek

Uit de meest recente editie van de Vrijtijdsomnibus blijkt dat in 2022 iets meer mensen wel eens de bibliotheek bezochten (34%) dan in 2020 (31%). Tegelijkertijd daalde het aandeel bezoekers dat wel eens naar de bibliotheek gaat om een boek te lenen van 72% naar 68%. Dit zou kunnen betekenen dat meer mensen de bibliotheek bezoeken voor andere activiteiten dan het lenen van boeken, hetgeen goed de verbreding van de maatschappelijke functie van de bibliotheek weerspiegelt. Kinderen tot 17 jaar bezoeken de bibliotheek het vaakst: 70% van hen deed dit in het afgelopen jaar. De Vrijtijdsomnibus maakt ook naar andere persoonskenmerken een zeer gedetailleerde uitsplitsing mogelijk. Deze vormen een aanvulling op andere bestaande inzichten over doelgroepen, zoals het Dashboard Bibliotheekleden² en de al genoemde consumentenonderzoeken door GfK.³ Uit de Vrijtijdsomnibus blijken enkele interessante verschillen tussen doelgroepen. Zo bezoeken inwoners van stedelijke gebieden de bibliotheek relatief vaker dan inwoners van minder stedelijke gebieden, maar juist minder vaak om een boek te lenen. Verder blijken kinderen van migranten het meest actief gebruik te maken van de bibliotheek. Van deze groep bezoekt 44% de bibliotheek wel eens. Van volwassen respondenten met een Nederlandse herkomst bezoekt 32% de bibliotheek wel eens, en van die met een migratieachtergrond 38%.

Ruim twee miljoen Nederlanders schrijven

Naast vragen over lezen en bibliotheekbezoek, bevat de Vrijtijdsomnibus ook data over andere manieren om met boeken en verhalen bezig te zijn. Zo blijkt 13% van de respondenten in het afgelopen jaar wel eens verhalen, gedichten of weblogs te hebben geschreven. Dat komt neer op ruim twee miljoen schrijvende Nederlanders. Hier ligt een mooie kans voor aanbod op het gebied van creatief schrijven; uit eerder onderzoek bleek dat in 2020 49% van de bibliotheken maakactiviteiten op dit gebied aanboden.⁴ Van andere vormen van cultuurbeoefening is zingen het meest populair: 29% van de Nederlanders heeft dit in 2022 wel eens thuis, in groepsverband of als les gedaan. Ook tekenen en schilderen (26%) en het bespelen van een instrument (21%) worden door veel Nederlanders wel eens gedaan. Hoewel deze activitei-

ten wellicht iets verder afstaan van de bibliotheek, had ook op deze gebieden een deel van de bibliotheken aanbod. Maakactiviteiten rondom tekenen, schilderen en illustreren werden aangeboden door 27% van de bibliotheken, maakactiviteiten rondom muziek maken door 14%.⁴ Ook delen bibliotheken steeds vaker een gebouw met (onder andere) culturele organisaties als centra voor de kunsten en muziekscholen, waarmee ook gezamenlijk activiteiten worden georganiseerd.^{5,6}

Verder blijkt dat 6% van de Nederlanders in 2022 een literair evenement of voorleesevenement heeft bezocht en dat 2% heeft deelgenomen aan een (online) leesclub.⁷ In de bibliotheek kunnen beide vormen van participatie de laatste jaren op een toenemende belangstelling rekenen. Het aantal deelnemers aan schrijversbezoeken en boekpresentaties steeg tussen 2019 en 2022 van circa 27 duizend naar 42 duizend, terwijl het aantal deelnemers aan leesclubs voor volwassenen toenam van 20 duizend naar bijna 28 duizend.⁸

Meer weten?

De Vrijtijdsomnibus geeft een rijk inzicht in hoe Nederlanders cultuur tot zich nemen, welke culturele locaties ze bezoeken en hoe ze actief cultuur beoefenen. De in dit artikel genoemde resultaten vormen hier slechts een klein deel van. De volledige resultaten van het onderzoek zijn binnen de Cultuurmonitor van de Boekmanstichting verwerkt tot een uitgebreidere analyse van de rol die cultuur speelt in het leven van Nederlanders. Deze is te vinden (via de verkorte link) op tinyurl.com/2mnt2mf2

Over de Boekmanstichting

Over het cultuurdeel van de Vrijtijdsomnibus wordt verslag gedaan door de Boekmanstichting, het onafhankelijke kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid. De Boekmanstichting informeert en inspireert de cultuursector, o.a. met de Cultuurmonitor, aansprekende activiteiten, een (digitale) kennisbank met ruim 85.000 titels en kwartaaltijdschrift *Boekman*. Zie ook boekman.nl

Bronnen

- Nagelhout, E., C. Richards & L. Qing (2023). *Boeken lezen, lenen en kopen*. Reguliere meting 63. Amstelveen: GfK. Rechtstreekse download via de verkorte link: tinyurl.com/2784s42s
- Zie Bibliotheeknetwerk via de verkorte link: tinyurl.com/2p95528a
- Zie KVB Boekwerk Consumentenonderzoek via de verkorte link: tinyurl.com/yc4anh8x
- Dool, A. van den, M. Hermans & S. van den Hoek (2021). *De bibliotheek als plaats voor creatieve en persoonlijke ontwikkeling. Onderzoek naar makerplaatsen en maken in bibliotheken*. Den Haag: KB. Rechtstreekse download via de verkorte link: tinyurl.com/yc6dp3cn
- KB (2023) *Gedeelde huisvesting*. Via de verkorte link: tinyurl.com/3znur6wu
- KB (2024) *Samenwerkingspartners van de bibliotheek*. Via de verkorte link: tinyurl.com/2bt3dp99
- Zie voor achtergrondinformatie over leesclubs ook KB (2019) *Leesplatforms en leesclubs*. Via de verkorte link: tinyurl.com/2shu6zjr
- Burgt, A. van den en M. Klaren (2023). *Bibliotheekstatistiek 2022*. Den Haag: KB. Via de verkorte link: tinyurl.com/y78e2zjr